

3. *Ortega-i-Gasset H. Istoriya kak sistema / Per. s isp. L.E. YAKovlevoj; obshch. red. A.M. Rutkevicha // Ortega-i-Gasset H. Izbrannye trudy. M.: Ves' Mir, 1997. S. 437—479.*

4. *Fatenkov A.N. Cifrovoye obshchestvo: civilizatsii na stadi «komfortnoy» totalitarnosti // Vek globalizatsii. 2022. № 1 (41). S. 72—85.*

5. *Hajdegger M. Razmyshleniya II–VI (CHernye tetradi 1931—1938) / Per. s nem. A.B. Grigor'eva; nauch. red. M. Mayackij. M.: Izd-vo Instituta Gajdara, 2016. 584 s.*

6. *SHpann O. Filosofiya istorii / Per. s nem. K.V. Loshchevskogo. SPb.: Izd-vo S.-Peterb. un-ta, 2005. 485 s.*

Н.Б. ШУЛЕВСКИЙ

Бездна — основание, угроза и горизонт возможностей человеческого мира*

Аннотация. Исследуется анонимная парадигма бытия — бездна. Бездна — апофатический концепт, который позволяет добывать не только знания, но и новые размышления, дискурсы и рассуждения, новые умения мысли в делах обобщений, определений, систематизации опыта. Этот концепт расширяет смысловое поле разума и сознания, на котором можно искать истину и правду. Бездна защищает бытие от тотальной агрессии ничто, превращая его в производительную силу мира. Бездна есть базис, а миры и системы — надстройка бытия. Бездна превращает бытие в сумму приключений, являясь его постоянным приключением. В познавательном плане концепт бездны есть гипотеза метафизики, ведущей гносеологическую разведку бытия, используя саму неизвестность в качестве средства ее познания. Бездна — основание и угроза челове-

* Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Шулевский Н.Б. Бездна — основание, угроза и горизонт возможностей человеческого мира // Философия хозяйства. 2023. № 5. С. 143—160. DOI:

ческого мира, но в ней есть золотые кирпичи счастья и для наших земных хижин.

Ключевые слова: бытие, бездна, Россия.

Abstract. The article investigates the anonymous paradigm of the being, the abyss. The abyss is an apophatic concept that allows you to extract not only knowledge but also new reflections, discourses and reasoning, new skills of thought in generalizations, definitions, systematization of experience. This concept expands the semantic field of the mind and consciousness on which to seek truth and verity. The abyss protects the being from total aggression of the nothing turning it into a productive force of the world. The abyss is the basis and the worlds and systems are the superstructure of the being. The abyss turns being into the sum of adventures, being its constant adventure. Cognitively, the concept of the abyss is a hypothesis of metaphysics leading the epistemological exploration of the being using the unknown itself as a means of its knowledge. The abyss is the foundation and threat of the human world but it contains golden bricks of happiness for our earthly huts.

Keywords: being, abyss, Russia.

УДК 111
ББК 65в

Бездна — тревожная и запредельная весть бытия. Бытие — креативное начало всех категорий, образов, символов реальности, мысли и сознания. Прежде, чем как-то действовать, прежде, чем обладать какими-то качествами, иметь какие-то умения, нужно сначала быть, получить у бытия кредит на существование, заслужить у него вид на жительство. Бытие вне вопросов и сомнений, выражая непреклонную волю самой неизвестности — быть, несмотря ни на что и вопреки всему, а вопросы и сомнения грызут лишь *ничто*, места не имеющего. Бог, видимо, следуя протоколу творения, вначале утвердил себя самого в качестве бытия. И Воланд, царь ничто, ставит бытие превыше ничто, поднимая тост на балу призраков за здравие бытия.

Бытие — интегральная категория, охватывающая множество миров, законов, алгоритмов, качеств, функций, состояний, деяний.

Важным измерением бытия является диалектика известного и неизвестного (Cognito и Incognito), познаваемого и непознаваемого. Бытие отчасти неизвестно и непознаваемо лишь в отношении к субъекту, а само по себе оно всегда известно и познаваемо, существуя актуально в качестве бездны, в которой живет и служит его творящая свобода.

В онтологическом плане бездна есть глубинная самоорганизация бытия, первичное проявление его конструктивной свободы. Бездна есть и предельная рефлексия бытия: глядя в свою бездну, бытие видит себя, познает себя как креативное начало, утверждает свою демиургию, сочетая в ней диктатуру форм и творчество хаоса. Поэтому вопрос о парадигмальном статусе бездны — первоначальный акт как познания, так и самого бытия.

Бытие требует от науки и философии признать бездну в качестве парадигмы, категорически заявляя, что в бездне и через бездну действует именно бытие, а ничто служит его сырьевым ресурсом. Бездна — это не внешняя среда бытия и человека, она укоренена в самом их центре. И бездна просит, учит, требует, принуждает человека признать ее в качестве мирской, экзистенциальной и сакральной реальности. Вопрос о бездне ставит само бытие, требуя от нас проявлять хотя бы апофатический интерес к ней. Для бездны важен не ее научно-философский рейтинг, а признание ее творящей роли в мироздании. И она требует снять с нее крамольные и криминальные наветы кантовской вещи в себе и трактовать ее в качестве креативного соучастника современного мира. Ведь образные символы бездны уже легитимировало искусство. Очередь за наукой и философией.

Бездну можно лишь отчасти представить в категориях рационального катехизиса. Бездна — апофатический концепт, которые позволяет добывать не только знания, но и новые размышления, дискурсы и рассуждения, новые умения мысли в делах обобщений, определений, систематизации опыта. Этот концепт расширяет смысловое поле разума и сознания, на котором можно искать истину и правду. В бездне таятся коды импровизации, в ней коренится исток первых и последних вопросов бытия. Бездна есть вещь в себе, которая творчески «сдает» нам другие вещи, делая их вещами для нас.

Апофатический статус бездны превращает ее в анонимного создателя ментальных алгоритмов. Само общение разума и сознания с бездной расширяет, обогащает человеческую субстанцию, умения и способности человека действовать. Как категория разума бездна есть рациональное начало, но в ее содержании имеется иррациональный контент, ждущий от субъекта смыслового освоения.

Бездна — парадоксальный путь бытия. Первое креативное и оптимистическое изображение бездны можно найти в древнеславянской мифологии. Бездна в нем обозначается фразеологизмом «тридевятого царства и тридесятого государства» как некая неведомая социально-природная организация — «Иное царство». В бездне находятся источники «мертвой» и «живой» воды, исцеляющей своей справедливостью жизнь от всех проблемы и невзгод, порождаемых смертью и страхом перед ней. Бездна служит местообитанием богов, будучи независимой от них: не бездна находится в богах, обслуживая их, а боги находятся в бездне, благоустраивая ее. Бездна выходит за рамки мифологической структуры мира, выступая как суверенное креативное и звездотворное начало, как *принцип первичной самоорганизации хаоса в предметные формы неба, земли, подземного мира.*

Славянская мифология создала уникальную (софийную) методологию деятельного исследования бездны. Сохранилась аксиома этой методологии: «Пойди туда — не знаю куда, принеси то — не знаю, что». Следуя этому как бы абсурдному правилу, фольклорный герой рационально решает жизненные проблемы, получая воздаяния от бездны за бескорыстное доверие и служение ее правде. Следуя расчетам разума, братья фольклорного героя теряют рациональность своих действий, завершают свои пути абсурдом и катастрофой. Хотя в славянской мифологии нет ничто и Ада.

Какой объект имела в виду славянская мифология, оперируя концептом бездны? В концептуальном образе бездны звучат, выражаются голоса каких-то неведомых чудовищ, которые не знают, какой плод они должны взрастить для бытия, а потому расходуют себя в бесплодной агрессии против бытия и человека. Где, например, обитают Змей Горыныч, Чудо-юдо? Где и как хранят они свой военный огонь? А как устроено виртуальное оружие Кощея? Какова

идеология этих персонажей? На чем основаны эти мифологические сказания? Лишь бездне это ведомо!

Бездна — сакральная криптограмма бытия. Бездна занимает уникальное место в Библии. Уже в первом стихе Библии нас встречает сакральный парадокс: «В начале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною» (Быт. 1: 1—2). И нет никаких указаний, откуда и зачем появилась бездна, какую автономную роль она призвана выполнять в сакральной динамике творения.

Что есть бездна? Зачем она нужна Богу? Может в ней как раз таится ключ к загадке бытия, мира, человека?

Бездна не творится, не возникает, она извечна, безначальна и дана вместе с Богом, являясь уникальной криптограммой бытия; и действует она в пределах своих сакральных полномочий и компетенций как активный суверен. В бездне находятся Ад, СИЗО для дьявола и демонов. Но бездна в целом реалия позитивная: в ней Бог крепит источники вод, корни пространств и времен. Все свои творения Бог одевает в смирительные бездны, оставляющие им перспективы бесконечного совершенствования и пути многообразной, бесконечной деградации. А псалмопевец требует: «Хвалите Господа... и все бездны» (Пс. 148: 7).

В структуре христианской онтологии бездна является «третьим миром», который не совпадает ни с Богом, ни с его творениями, хотя и неотделима от них. Библия создала не системный, а целостный образ бытия, охватывающий миротворные функции и гносеологию бездны. Бог не творит бездну, а использует ее как место и орудие, с помощью которого ничто преобразуется в сырьевые ресурсы бытия. Бездна позволяет Богу не механически, а творчески исполнять свои замыслы, выступая как сакральный способ производства мировых систем.

Бездна — страдательный компромисс бытия и ничто. Парадокс бездны как извечной субстанции, ждущей, призывающей к работе Творца, сразу же вызвал жгучий и трагический интерес у мыслящих христианских теологов. Что было, когда мира не было? Где и кем был Бог до творческой эпопеи миротворения? Когда, как и зачем возникло зло?

Поиски ответов на эти вопросы искала мистическая метафизика Я. Бёме, который использует образ-концепт-символ бездны (*der Ungrund, der Urgrund, der Abgrund*) для описания реальности до сотворения мира.

Бог у Бёме изначально сокрыт даже от самого себя в безмерных глубинах ничто, откуда начинается исход бытия, творение мира. Бездна выступает как беспричинное сотворческое начало Бога, как открытое, вскрытое, раскрытое ничто, которое сохраняется рядом с Богом. Ничто — это материя бездны, ее «архипелаг ничто» с филиалом Ада.

Бог вначале отпустил ничто из себя, а затем преобразил его в бытие. Отсюда вечная мука (*Quall*) ничто, представляющая как его постоянное стремление стать светом, бытием, так и его постоянное влечение погасить свет, провести деконструкцию бытия. Ничто не хочет быть ничто, но само не может изменить свой удел, оно не может не быть ничто. И эти страдания ничто служат энергией бездны и... военной экспансии в человеческом мире. Это мучение ничто служит источником зла, оно пропитывает все творение, в Боге оно выступает как его гнев на сопротивление ничто. И в этом плане зло как страдающее ничто совечно Богу.

Объективное ничто не хочет служить материалом и средством света, Бога, а хочет само стать Богом, но не может. Ничто может стать бытием, но само не желает. Бог, вопреки желаниям и возможностям ничто, включил его свой глобальный проект творения, использует его как материал. Бездна же служит общим проявлением, деятельным атрибутом ничто и Бога до его миротворной самореализации в качестве Бога.

Бёме в этой муке ничто уловил глубинный зов германской субстанции — волю к власти. Немецкая культура, техника, финансы, государство служат средствами реализации этой воли ничто. Плачет и страдает ничто у германцев¹, оно хочет быть инквизито-

¹ Вечное мучение германской субстанции — стать фюрером бытия, превратить бытие в сырье ничто. Фашисты могли бы сказать, что они стали чудовищами не по своей воле, а это их ничто принуждает их быть нацистами и фашистами. Немцы — народ фюрера и фашизма, и ничего с этим не поделаешь. Такова воля ничто, которой до сих пор может противостоять только сталинизм. *Увы, до сих пор никто, кроме сталинского социализма не может справиться с воз-*

ром, фюрером, Бог не позволяет, поэтому Запад уходит от Бога. Ничто — это безликая инквизиция и фашизм, их субстанциальный перводвигатель, а инквизиция и фашизм — это персонифицированное ничто, которое умно ничтожит. Инквизиция, фашизм есть трагедия не только человека, но и самого ничто, страдающего от своей темноты и от невозможности преобразить ее в свет. Конечно, германское ничто далеко от реалий инквизиции и фашизма, но они уже содержатся в нем. Корни дуба далеки от желудя, но желудь содержится уже и в них.

Бездна — домострой творящей свободы. Н. Бердяев приемлет постановку вопроса у Бёме — что было до творения мира? Кем и где был Бог до своей миротворной работы? Откуда и зачем благому Богу нужно зло?

Но дальше Бердяев идет уже своим русским путем. Изначально и началом самого начала была свобода, одержимая вечной жадной творчества. Коренится свобода в ничто, являясь его ядром и беспокойной силой, ищущей творческого самовыражения. Поэтому у Бердяева ничто не страдает от потери своей идентичности, а познает, реализует себя в спонтанной свободе.

Именно эта первосвобода в ходе своего разворачивания-самовыражения становится Богом и человеком. Не Бог творит мир и человека из ничто, а первосвобода становится Богом и человеком. «Свобода и есть сам Бог, и она была в начале всех вещей» [1, 64]. Творящие действия свободы не может предвидеть даже Бог, который действует посредством свободы, присутствует в ней, а поэтому вынужден наделять свободой человека, свои творения, которые должны служить свободе. Бог не совсем свободен, ибо подчиняет свое творчество свободе, как бы жертвуя собой ради свободы, принимая ее как благо и основывая на ней творение.

Свобода еще до Бога одолела ничто, превратила его в свой перводвигатель. Бог лишь продолжил дальше дело свободы. Ничто родило и взрастило свободу, которая создала себе дом в качестве бездны, а Бог предоставил свободе работу и в миру. Бездна у Бердя-

рождающимся еврофашизмом. М. Хайдеггер, преследуя ничтожащее ничто в метафизике и технике, дошел до ворот Освенцима, но не отважился войти в этот «храм Ничто», в котором оно пребывает как дома.

ева определяется свободой, и мерой своей свободы она превосходит материю и человека.

Но свобода вследствие своего родства с ничто является источником зла, которое тоже обладает творческой силой. Зло вершит изначальная, неподконтрольная Богу, свобода, для которой важна ее самореализация, а не ее разделение на сакральное зло и добро. И вместе со свободой зло проникло во все реалии мира, сопровождая их эволюцию. Добро и зло служат творческими инструментами бездны; посредством этих начал бездна вершит сакральную волю, выводит бытие из тупика диалектики в мир свободы. Поэтому и свобода Бога имеет лик любви и лик гнева. Спасение мира, Бога и человека возможно через осознание единства свободы, действующей в ничто, в Боге и в человеке, и создание подобающего ей иерархического бытия.

Интуиция бездны Я. Бёме и Н. Бердяева выявила фактор вечности, который Бог не создавал, а лишь использовал. До творения и в начале творения Бог существует в качестве свободы, исполняя ее творческий завет, преобразуя ничто в световое бытие мира и человека. Чтобы ничто из самого себя перешло в бытие, нужен творческий акт свободы, действующей в бездне и посредством бездны, которая служит местом, мастерской и пространством бытия. Бердяев избавил ничто от мук его одиночества у Бёме, дал ему работу в бездне, а в суверенное начало бытия превратил не ничто, а свободу. У Бёме свобода находится в ничто, определяется им. У Бердяева ничто находится в свободе, служит ее огненным средством, а сама свобода со своим подручным ничто находится в бездне, которая служит ее Домом, Вечным домом.

Однако связи ничто и свободы остаются неясными: то ли ничто действует через свободу, то ли свобода действует через ничто? То ли свобода несет миротворное ничто, то ли ничто несет огненный факел свободы? Но если свобода является субъектом ничто, Бога и человека, тогда получается, что Бог изначально был американцем?! Так, что ли?

Бердяев опрометчиво использовал симулякр «ничто» для характеристики свободы и бездны, ибо в ничто нет творчества, так как в нем отсутствует субъект. Само ничто страдает от невозможности сохранить свою идентичность, страшится своей судьбы, которая

преображает его в световую субстанцию бытия. Соответственно, и бездна находится не в ничто, не вне бытия, а в центре самого бытия. Бездна содержит в себе ничто, готовит его к преобразению в бытие, а ничто не может содержать в себе бездну, ибо она изначально устроена и настроена в интересах бытия и миротворения.

Бездна — парадигмальный глагол бытия. Как можно оценивать эти когнитивные построения Бёме и Бердяева? А не оценивать нельзя. Ведь речь-то идет о запредельных детерминантах нашего, нашего человеческого мира! Поскольку наши авторы позиционируют себя в качестве христиан, то их идеи и мысли нужно оценивать когнитивным кодексом христианства.

И здесь сразу же возникают логические и моральные коллизии. Христианство утверждает, что Бог радикально изменил статус ничто, преобразив его в расходный материал... бездны, в которой из него творится многообразие бытия. Ничто перемещается в бездну, где оно теряет свой суверенитет и становится сырьем творческой работы Бога и... человека. Христианство не признает суверенность ничто, ставшего ресурсом бездны. Железная руда теряет свою «суверенность» после выплавки из нее стали.

Нигилизм, утверждая субстанциальность ничто, забывает о когнитивном суде в учении Парменида, который доказал онтологическую и гносеологическую несостоятельность ничто. Есть только бытие, а «небытие само по себе... непостижимо, необъяснимо, невыразимо и лишено смысла» [4, 353]. У Парменида ведать о ничто могут лишь двухголовые люди, у которых одна голова мыслит бытие, а другая заявляет, что бытием обладает то, чего нет — небытие, ничто, нахально претендующее обрести бытие, бытия не имея. Беспомощно ум их спотыкается о самого себя, бродя наугад, глухой и слепой. Ничто — абстракция, которую не нужно гипостазировать, ибо в ничто скрываются агрессивный субъект-нигилист, инквизиция и фашизм, всегда готовые вершить насилие над бытием. Бёме и Бердяев были близки к тому, чтобы поставить вопрос об имени, фамилии и отчестве ничто, скрывающего в философии свои личные данные. Ведь огонь невозможен сам по себе без *определенного* горячего материала.

Для мыслителей, работающих в контексте христианства, странно и даже аномально обращение к ничто за когнитивной по-

мощью в поиске разрешений жизненных уравнений бытия. Бог преобразил ничто в световое бытие мира. Поэтому рядом с Богом, вне Бога, в творениях Бога ничто исчезает в сакральной благодати, преобразующей его в бытие. Есть Бог — нет ничто. Есть ничто — нет Бога. Ницше не признавал, что провозглашая смерть Бога («Бог умер»), он бессознательно утверждал возрождение ничто. Использование концепта ничто в сакральном мире реально приносит в него inferнальную диктатуру, заменяя свет мраком, делает Бога не властным над самим собой, зависимым от того, чего уже нет, просто потому, что есть Бог.

Ничто в качестве реалии и концепта признает атеизм, ложную веру, религиозное сектантство, используя их как агентов темноты и ничтожества. Пожалуй, не столько человек использует термин «ничто» для прояснения своих когнитивных ситуаций, сколько само ничто использует человека для замутнения сознания и разума, для превращения этих идеальных органов вечности в тупую стихию мрака и бессознания.

Ничто в составе антисакральной онтологии стало паразитом бытия, проникая в предметы и в человека, оно поражает их своим ничтожеством, превращая их в руины, мусор, отбросы. И обращение к ничто, возвращение его в состав мира, прославление его есть предательство бытия, человека, культуры. Ничто — это онтология СПИДа, черных дыр, темной материи. Посредством ничто в качестве слова-термина и концепта человек выносит сам себе суицидный приговор. А в сакральном мире вещи и существа не исчезают в ничто, а уходят в бездну и там становятся в очередь за живой и мертвой водой. Это уже другая, бытийная, перспектива для сущих.

Ничто — концепт-симулякр, концепт-реваншист, ищущий средства и формы для inferнальной мести бытию, пытаясь превратить его в свою прислугу, воздействуя на него через цифровой менталитет абстракций. В самых высоких и запредельных идеях в ходе их применения к человеческому опыту опасные, разрушительные интенции ничто скрываются, действуют в качестве невидимой руки. Но тем катастрофичнее будет удар ничто, которое сегодня через виртуальность превращает бытие и человека в симулякры. Именно агентура ничто взорвала «Северные потоки».

Идея Бога придумана не человеком, который сам сотворен этой идеей, служащий ее воплощением и ее творящей свободой. Эта идея представляет, выражает защиту человека, культуры, самого бытия от токсичных испарений, воздействий ничто, поверженного в сражении со свободой за право быть, творить, продолжать дело бытия, умножать потенциал его вечности. Бог служит метафизической иммунной системой бытия и человека, ограждая их от агрессии ничто, растворяющей их в кислотах хаоса и бессознательности.

Бездна — субстанциальная тайна личности. Ф. Ницше выразил свою глубокую догадку о феномене бездны в ярком афоризме: «Если ты долго смотришь в бездну, то бездна тоже смотрит в тебя» [3, 301]. Это значит, что бездна не равнодушна к человеку, что она всегда готова помочь ему своей экзистенциальной экспертизой, которая определяет в человеке лишние и вредные элементы, подлежащие удалению, устанавливает нужные и полезные элементы, необходимые для продолжения его творческих приключений в сознании и в бытии. Большая бездна ищет взаимодействия с бездной человека, устанавливая адекватные их соответствия свободе бытия.

И сверхчеловек Ницше — это существо бездны, действующее по логике ее героической свободы. Но Ницше поместил его в систему, где он вынужденно стал аморальной, циничной бестией, находящей применение своих недюжинных сил в жестокости, войнах, насилии. А в бездне он стал бы героем сталинских пятилеток!

Антихристианство Ницше сыграло с ним в русскую рулетку. Своим афоризмом о бездне он искал молитву русского крестьянина: «Господи! Бездна грехов моих взывает к бездне Твоего милосердия!». Бездна человека призывает сакральные силы бездны, просит помочь ему постичь свою бездну, научить искусству ее тайной свободы. Правда, сам Ницше не скрывал своей духовной и ментальной зависимости от «русского мужика»².

² «Русская музыка с трогательной простотой обнаруживает душу мужика (moujik), простонародья. Ничто не говорит так к сердцу, как их светлые мелодии, которые все без исключения печальны. Я обменял бы счастье всего Запада на русский лад быть печальным. — Но каким образом получается, что господствующие классы России не представлены в ее музыке? Достаточно ли сказать, что “у злых людей нет песен?”» [3, 796].

Бездна — космологическая тайна России. С особой много-
мудрой мощью откликнулась на зов бездны русская поэзия. Онто-
логический, смысловой, образный, языковой океан русской жизни
непосредственно общается с глубинными основаниями мира, тая-
щимися в первородной свободе бездны.

М.В. Ломоносов открыл поэтическую дверь бездны, которая
предстала для него в качестве сакрального звездохранилища. «От-
крылась бездна звезд полна / Звездам числа нет, бездне дна».

Глубоко, таинственно и оптимистично спасительно-
творящую свободу бездны и саму бездну изобразил А.С. Пушкин.
Для него все главные события мира и человека начинаются в без-
дне, которая в поэтическом завете выступает Домом бессмертия!

Есть упоение в бою,
И бездны мрачной на краю,
Все, все, что гибелью грозит,
Для сердца смертного таит
Неизъяснимы наслажденья —
Бессмертья, может быть, залог!
И счастлив тот, кто средь волненья
Их обретать и ведать мог.

Для М.Ю. Лермонтова бездна — «безмирье в мире». У
Ф.И. Тютчева бездна из хаоса творит миры и ночью всех нас исце-
ляет.

Поочередно всех своих детей,
Свершающих свой подвиг бесполезный,
Она равно приветствует своей
Всепоглощающей и миротворной бездной.
И бездна нам обнажена
Со своими страхами и мглами,
И нет преград меж ей и нами —
Вот отчего нам ночь страшна!

Над этой бездной безымянной
Покров наброшен златотканый
Высокой волею богов.

Л.А. Андреев писал о «страшно влекущей бездне пола». Для С.А. Есенина бездна — место, где «дремлет тайна вечности».

Бездна стала основной онтологической категорией русской философии и русского мира. Бездна — метафизический образ и символ России, русского мира, устроенных по оригинал-макету бездны и ее действий. Бездна страшит, манит, соблазняет, испытывает, карает, награждает, компенсирует убыль русского бытия. Общее чувство бездны объединяет русских и держит Россию сильнее всех других связей. Мы все дети бездны. Чувство бездны — это ужасающий восторг перед величием непостижимой бездны, вершащей Божью правду и мудрость свободы.

Западная и восточная метафизика работает в контексте пределов Абсолюта, а русская чертит свои параллели и меридианы в контексте запределья бездны. Онтологическая организация Запада разворачивается в рамках структуры «Мир — Ничто — Абсолют»; онтологическое устройство России образует контекст «Мир — Бездна — Бог». Западное бытие организовано в формах систем, а бытие России осуществляется посредством инициатив хаоса, который выступает как профессиональный революционер бездны, угрожающей системной организации бытия и спецслужбам его порядка.

В этом плане онтология России более глубокая, более сложная и более хаотичная, чем западная. Отсюда зависть, ненависть, стремление завоевать и преобразить бездну в систему. Онтология Запада системная, менее глубокая, более простая, но лучше организована и упорядочена, хотя и беззащитная от своего ничто и природной бездны. Системы строятся и разрушаются, а бездна остается неразрушимой, вечной реалией. В России системы представляют надстройку, которая разрушается, падает в бездну, но не исчезают в ничто, а служат материалом новых систем. И люди в России становятся существами бездны, а потому они умеют выживать в хаосе, в бессистемных состояниях бытия, охраняемого бездной.

Различие бездного устройства России и системного устройства Запада понимали Миних и Бисмарк, но оно недоступно для ума западных идеологов и его военных лидеров. Наполеон хотел освободить крестьян от крепостничества, а они его вилами погнали в Париж. Крепостные крестьяне ощущали себя более свободными, чем

граждане Франции, ибо они могли от системы спрятаться в бездне, а граждане носят свое системное рабство в себе. Свобода таится не в системе, а в бездне, которая требует от человека служения своим бытийным корням. Бездна дает больше свободы, благ, чем система, но она требует служения бытию, Родине. Но общий баланс свободы оказывается в пользу бездны, из которой можно попасть лишь в бытие или же к Богу, а из системы можно лишь бесследно исчезнуть в ничто. Бездна сама по себе есть однополярное начало, признающее своим властным центром лишь творческую изобретательность свободы; но бездна утверждает и культ многополярности, отражая инициативы своей свободы во всех предметных и субъектных реалиях бытия.

США и Запад ненавидят Россию из-за того, что она дружит с бездной, которая благожелательна к России, а США бездна не приемлет даже в качестве мусора, ибо ничто забронировало США для своих нужд. Поэтому они полны зависти к неведомой бездной тайне России: «Да, Россия в бездне, и нам кажется, что это плохо. А вдруг в этой русской бездне все лучше и перспективнее, чем в наших системах? Ведь не зря Россия так яростно ее защищает. А зачем Ломоносов назвал бездну звездохранилищем мироздания? Значит, в загатниках России есть *звездные* разрешения наших проблем!».

Различие бездного и системного устроений бытия дает ключ к пониманию экзистенций различных властителей. Сталин, например, был диктатором лишь в системе и для системы, а в бездне и для бездны он был свой, «родной» человек, хозяин бытия и своей страны. Сталин — лидер бездны, а Гитлер — лидер системы, а потому он проиграл схватку за бытие, ибо система не может победить бездну, как надстройка не может победить базис. Сталин был (и остается) человеком бездны, ее лидером, а его тогдашние и нынешние противники суть преходящие тени системы, а не константные лидеры. И защищая в войне свою Родину, т. е. свою бездну, народы России сражаются и за сталинизм, в котором видели нормальную организацию бездны. Иначе в бездне не выжить, не сохранить жизнь.

Россия должна обрести сознание, адекватное ее бездному бытию. Нужна философия бездны, а не философия систем. Ведь практически Россия сегодня вновь начинает действовать по логике без-

дны. Россия должна уметь слышать голос бездны, присутствующий в нем зов будущего, которое готовится к выходу в бытие из пространств бездны. Автор, назвавший себя Котобусом, написал чаромутный рассказ «Люди бездны» и завершил его таким видением: «P.S. Если долго смотреть в бездну, то из бездны на тебя начинают смотреть русские» [2]. А это уже серьезно, бездна зовет и ждет от страны адекватных реакций. В бездне таится антисистемная нирвана, а система становится сансарой истязующей.

Сегодня человеческий мир оказался в ситуации выбора между фашизмом системы и сталинизмом бездны. Фашизм — предел развития системы, а сталинизм — предел развертывания бездны. Сокрушить фашизм умеет и может только бездна сталинского социализма. Фашизм страшнее и опаснее сталинизма, ибо в нем работает отрицание ничто, а сталинизм содержит в себе кроме укрошенного ничто еще и его отрицание. Нет сегодня, вне сталинизма, другой силы, способной сокрушить евроамериканский фашизм. И сдача позиций сталинизма станет капитуляцией перед фашизмом. И СВО — это самозащита русской бездны от фашистской системы Запада.

Китай вовлек в строительство социализма и капитализм, как требовал В.И. Ленин. И, значит, в СССР социализм изжил себя в качестве западной системы, и его нужно привести в соответствие с творящей свободой бездны, из недр которой социализм вызывает сегодня к России. Нужно создавать нормальную, «долгоиграющую» конструкцию и организацию социализма, способного выразить бездну энергию свободы. Срочно!

Сегодня наступают времена бездны. Синергетика использует эту категорию в ее эмпирическом проявлении, как *хаос*. Физика трактует бездну как онтологический вакуум, куда гонит материю бич энтропии. Вакуум представляет состояние электромагнитного поля, из которого состоят электроны и позитроны. И корни пространства-времени уходят в вакуум. Постмодернизм обозначил бездну термином «*хаосмос*», в котором сочетаются спонтанная самоорганизация материи и столь же спонтанная ее энтропия. Хаос и порядок своей борьбой работают над укреплением бездны.

Типичным образцом хаосмоса служит интернет, который представляет технологическую бездну, своеобразное чудовище,

ограниченное объемами памяти, трафика и денег, но безграничное в двух направлениях: в поиске совершенной информации и погружении в пучину бесконечно деградирующей информации, следуя приказу: «Все дозволено».

Бездна — основание, угроза, приключение, перспектива человеческого мира. И человеческий мир, ощущая себя сегодня летящим в бездну, ищет себя в качестве бездны, ищет себя в бездне и бездну в себе. Сегодня человеческий мир входит в неведомые пространства бездны, ищет формы своего устройства по ее алгоритмам. Бездна является устойчивой и открытой темой бытия, загадочным и таинственным предметом науки, искусства, религии, смысловым ядром правды. Бездна — нулевой цикл, исток, основание, место и способ преобразования человеческого мира. Но бездна и угрожает человеческому миру. А бытие нас предупреждает, что после того, как мы перестанем есть хлеб земной, ближайшая ресторация будет лишь в бездне.

Выводы. Призыв бытия узаконить парадоксальной и парадигмальный статус бездны правомерен.

1. Не бытие находится в бездне, поглощается, пленяется ею, а бездна находится в центре бытия и занимается конструктивной работой по очищению, организации и оформлению его содержания. С бездной бытие становится парадоксальной реальностью вечности, а без бездны оно превращается в материю ничто. Бездна — не враг, а строгий друг и хранитель бытия, его миротворная мастерская, его корни вечные.

2. Бездна защищает бытие от столкновений с ничто, от его тотальных отрицаний и агрессии, превращая ничто в производительную силу бытия. Если бытие служит фундаментом мира и его предметного многообразия, то бездна служит основанием фундамента, его живыми корневыми упорами. Бездна есть базис, а миры и системы — надстройка бытия. Нормальные, «долгоиграющие» системы должны выражать энергию бездной свободы.

3. Бездна превращает бытие в сумму приключений, являясь непрерывным, самым продуктивным приключением бытия, так как через бездну бытие постоянно общается с сакральным миром вечности. Бездна исцеляет, утешает реалии бытия, готовит их к работе в других условиях. Посредством бездны бытие создает, выявляет,

прокладывает пути для судьбы, составляет путевые листы для ее неизвестных решений, ищущих свою реальность, свой смысл. В составе бездны судьба смиряется со своей судьбой, с самой собой, становясь орудием творящей свободы, обогащающей глубинные механизмы и алгоритмы самоорганизации и эволюции бытия.

4. Бездна меняет общую структурную картину человеческого мира, его эсхатологию и сотериологические перспективы, опосредуя взаимоотношения Бога, Неба, Земли, Преисподней. Бездна содержит в себе возможность выбора для бытия: бытие может прямохонокко попасть в ничто, безвозвратно исчезнуть в нем, или же оно может перейти в пространства бездны, где оно модернизируется, переделывается и в преображенном виде продолжает бытийствовать, искать оптимальные пути вечности. Меняет бездна и эсхатологическую перспективу человека, вырывая его из аксиоматической обреченности праха: «Из праха вышел, прахом земным станешь». Бездна предлагает другой исход: «Из праха ты создан — в тайниках бездны! В ней тебя ждет бытие неожиданное и нежданное».

5. В познавательном плане концепт бездны порождает не только знание, он позволяет познавать неизвестное, самому оставаясь неизвестным, вещью в себе. Бездна есть апофатическая гипотеза метафизики, ведущая гносеологическую разведку бытия, используя саму неизвестность в качестве средства ее познания. Неизвестность проявляет свое Incognito лишь в отношениях с субъектом, а сама по себе неизвестность выступает как бездна. Когнитивный и смысловой прорыв мысли к вещи в себе обнаруживает в ней бездну, влекущую ввысь и вниз. Изучение бездны сливается в одном ансамбле разум, веру, бессознательные, магические, мистические и... шарлатанские начала. Бездна является фундаментально-оперативной категорией мысли, разума, веры, искусства, науки.

Бездна — это позиция, программа, парадигма бытия; посредством этой парадигмы бытие совершает прорыв, выходит за границы антиномий Абсолюта на связь с запредельем, вечностью. Архитектоника Бездны опасная, но в ней есть золотые кирпичи счастья и для наших земных хижин. И ради них стоит изучать бездну. Ибо бездна бытия есть в то же время пророческая весть будущего, идущего в мир из пространств бездны.

Литература

1. Бердяев Н.А. Из этюдов о Я. Бёме. Этюд I: Учение об Ungrund // *Путь*. 1930. № 20.
2. Люди бездны: URL.: <https://dzen.ru/a/WheszVgWaX3rsWj2?sid=211389542313841203> (дата обращения: 18.07.2023).
3. Ницше Ф. Соч.: В 2 т. Т. 2. М.: Мысль, 1996.
4. Платон. Соч.: В 3 т. Т. 3. Ч. 3. М.: Мысль, 1971.

References

1. Berdyaev N.A. Iz etyudov o YA. Byome. Etyud I: Uchenie ob Ungrund // *Put'*. 1930. № 20.
2. Lyudi bezdny: URL.: <https://dzen.ru/a/WheszVgWaX3rsWj2?sid=211389542313841203> (data obrashcheniya: 18.07.2023).
3. Nietzsche F. Soch.: V 2 t. T. 2. M.: Mysl', 1996.
4. Platon. Soch.: V 3 t. T. 3. CH. 3. M.: Mysl', 1971.

А.Ю. ГОРБАЧЕВ

Добро и зло (тезисы)*

Аннотация. Анализируются феномены добра и зла. Носителями добра являются философы, носителями зла — обыватели. Рассматриваются соотношения «добро — зло», «мораль — нравственность», констатируется их гносеологическая детерминированность. Исследуются противоречие между добром и злом, а также особенности их противостояния.

Ключевые слова: добро, зло, мораль, обыватель, мораль, нравственность, совесть, глупость, сила, слабость.

Abstract. The phenomena of good and evil are analyzed. The bearers of good are philosophers, the bearers of evil are the common

* Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Горбачев А.Ю. Добро и зло (тезисы) // *Философия хозяйства*. 2023. № 5. С. 160—170. DOI: